

GLOBALLASHUV JARAYONIDA FUQAROLIK TARBIVASINING IJTIMOYIY- PEDAGOGIK ZARURATI

Dilafuz Salomovna Jabborova

Alfraganus universiteti www.alfraganus.academy.uz

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallashuv jarayonining yoshlar tarbiyasiga ta'siri hamda fuqarolik tarbiyasining ijtimoiy-pedagogik zarurati tahlil qilingan. Shuningdek, yoshlarda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash, mafkuraviy immunitetni rivojlantirish hamda axborot xurujlariga qarshi mediachidamlilik ko'nikmalarini shakllantirish masalalari yoritilgan. Fuqarolik tarbiyasining jamiyat barqarorligi, milliy davlatchilik va shaxs kamolotidagi o'rni pedagogik nuqtai nazardan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, fuqarolik tarbiyasi, yoshlar tarbiyasi, mediachidamlilik, milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, ijtimoiy faollik, umuminsoniy qadriyatlar, ta'lim tizimi

Globallashuv jarayoni XXI asrning eng muhim ijtimoiy hodisalaridan biri sifatida inson hayotining barcha jabhalariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda.

Yoshlarni mustaqil fikrlaydigan, huquqiy ong va fuqarolik madaniyatiga ega, Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash jamiyat taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi.

Globallashuv sharoitida ta'lim tizimi oldida nafaqat bilimli mutaxassis tayyorlash, balki yuksak ma'naviyatli, ijtimoiy faol va mafkuraviy jihatdan barqaror shaxsni shakllantirish vazifasi ham turibdi.

Bugungu kunda globallashuv jarayonlari jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri bo'lib, u ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalarida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda.

Bunday sharoitda yosh avlodni ijtimoiy hayotga ongli va mas'uliyatli tayyorlash, ularda mustahkam fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish muhim ijtimoiy-pedagogik vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shuningdek, globallashuv axborot oqimining keskin ortishiga olib kelib, turli g'oyaviy tahdidlar va qarama-qarshi fikrlarning kirib kelishiga sabab bo'lmoqda.

Natijada, fuqarolik tarbiyasi globallashuv sharoitida nafaqat shaxs kamoloti, balki jamiyat barqarorligi va taraqqiyotini ta'minlovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Zamonaviy globallashuv sharoitida ta'lim tizimining asosiy vazifasi nafaqat mutaxassis tayyorlash, balki yuksak fuqarolik ongi va madaniyatiga ega shaxsni tarbiyalashdan iboratdir.

G'arb sotsiologik maktabi vakillari ham globallashuv sharoitida fuqarolik pozitsiyasi o'zgarishini e'tirof etadilar.

Bugungi kunda fuqarolik tushunchasi milliy chegaralardan chiqib, global miqyosga ko'tarilmoqda.

Globallashuv sharoitida fuqarolik tarbiyasi tizimini takomillashtirish – nafaqat shaxsni tarbiyalash, balki milliy davlatchilikning barqarorligini ta'minlashning asosiy kafolatidir.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2021. – 464 b.
2. Quronov M. Mafkuraviy tarbiya milliy metodikasi. – Toshkent: “Akademiya”, 2007. – 216 b.
3. Giddens A. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. – London: Profile Books, 2002. – 124 p.

4. 4. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: “O'qituvchi”, 1996. – 192 b.
5. 5. Egamberdiyeva N.M. Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent: "Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi" nashriyoti, 2009. – 232 b.